

Сайт журнала: https://agrarianhistory.com/O_zhurnale

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ РЕК ОДНОГО ИЗ РАЙОНОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ: ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Овчинникова Татьяна Валентиновна¹, Арифиллин Евгений Заудятович²,
Павленко Анастасия Анатольевна³

¹Кандидат биологических наук, доцент, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: tvo0104@mail.ru

²Кандидат технических наук, доцент, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: arif-vrn@mail.ru

³Кандидат химических наук, доцент, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: nastcat@mail.ru

Аннотация

В статье рассматривается антропогенная и экономическая деятельность человека, а также её влияние на окружающую среду, что значительно повышает вероятность возникновения кризисных ситуаций, обусловленных природными факторами, техногенными происшествными, экологическими и гидрологическими инцидентами. Сложность обустройства гидрологических систем требует профессионального управления водными ресурсами на региональном уровне в конкретных территориальных условиях, исходя из общих правил управления водопользованием и спецификой природного многообразия водотоков. По результатам исследований авторов освещены вопросы антропогенного воздействия на основные реки Воронежской области, располагающиеся в Окско-Донской природно-географической зоне, Подгоринского гидрологического района, где проанализированы экологические особенности рек: Осередь (ранее Осеред), Гаврило, Манина, Мамоновка, Богучарка. Авторам статьи представляется важным при рассмотрении данной темы уделить внимание их ключевым характеристикам и факторам, оказывающим влияние на их развитие.

Ключевые слова: природа, гидрологическая система, водотоки, человек, растения.

I. ВВЕДЕНИЕ

Угрожающий характер глобальных проблем во многом связан с колоссально возросшими средствами воздействия человечества на окружающий мир и огромным масштабом его хозяйственной деятельности. Мировым сообществом признается, что на сегодняшний день самой большой и опасной проблемой является истощение и разрушение природной среды, нарушение внутри нее экологического равновесия в результате растущей и плохо контролируемой деятельности людей. Сущность экологической проблемы состоит в отчетливо обнаружившемся и углубляющемся противоречии между производительной деятельностью человечества и стабильностью природной среды.

Растущее давление антропогенных факторов на биосферу, природные экосистемы, могут привести к полному разрыву естественных циклов воспроизводства биологических ресурсов, самоочищения вод, почвы, атмосферы. Этому свидетельствуют беспрецедентные изменения окружающей среды: уменьшение количества пресной воды в расчете на душу населения, а загрязненная вода остается наиболее частой экологической причиной инфекционных заболеваний, использование экосистем, что ставит под угрозу стабильность продовольственного снабжения и биоразнообразия. Следовательно произойдет развитие экологической обстановки по худшему сценарию, сокращение населения, причинение материального ущерба планете.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Можно уделить внимание части информации антропогенного воздействия на основные реки Воронежской области. В результате антропогенного воздействия в условиях образования и развития городских агломераций в Центрально-Чернозёмном регионе, интенсивного водопользования как поверхностными, так и подземными водами, изменяется количество воды в водных объектах, нарушается установившийся водный баланс, изменяется гидрологический режим и возможное подтопление территорий [1].

В качестве примера рассмотрим *реку Осередь*. Исток реки находится на юго-западном склоне Калачской возвышенности на южной окраине с. Елизаветино Бутурлиновского района и впадает в Дон слева, на 1244 км от устья, у г. Павловска [2]. Общая длина реки 103 км. По другим данным длина реки составляет [2] 89 км, что очевидно неверно, так как в первом положении истока реки образованы три крупных водоёма по основному водотоку.

От истока по водотоку между с. Елизаветино и с. Патокино долину зарождающейся реки перегораживают три русловые плотины, образующие пруды. Далее река заходит в г. Бутурлиновку, проходя под четырьмя автодорожными мостами и одним железнодорожным мостом.

Река в Воронежской области проходит по двум районам: Бутурлиновскому и Павловскому. Река на своём пути проходит через следующие населённые пункты:

- Бутурлиновский район: с. Елизаветино, с. Патокино, п. Зелёный Гай, с. Марьевка, с. Дмитриевка, с. Гвазда, с. Клёповка, с. Пузево;
- Павловский район: с. Воронцовка, с. Александровка, х. Сын Революции, с. Михайловка, с. Петровка, п. Белая Деревня, с. Княжево, п. Рассвет, с. Елизаветовка, п. Заосерёдные Сады, г. Павловск.

Долина реки Осередь разрезает северо-восточную часть Калачской возвышенности, на её водосборе располагается 6 рек длиной свыше 10 км, впадающих в Осередь, из них река Гаврило наибольшая (длина реки 48 км, площадь бассейна 423 км²). Геологическая основа долины содержит в себе ледниковые суглинки, пески и глины палеогена, мела и мергели верхнемелового возраста. Долина реки в верхней части от истока до г. Бутурлиновки пойменная, правый берег возвышается на 12 – 15 м; за г. Бутурлиновка долина реки расширяется до 5 – 8 км. В Павловском районе пойма реки 1 – 2 км, при подходе к устью расширяется до 3 км. Режим реки в приустьевой части находится под влиянием Дона, с приходом высокой воды по Дону Осередь выходит из берегов и разливается вплоть до трассы М-4, а при высоком подъёме Дона выходит за неё через проход под трассой в районе п. Заосерёдных садов. Всего река Осередь проходит сквозь либо рядом с 19 населёнными пунктами, что примерно составляет среднюю дистанцию в 5,4 км между их центрами. Это значительное расстояние, например, в сравнении с рекой Ольховатка такая дистанция больше в 2,7 раза. Тем не менее, антропогенное давление селитебных территорий на отдельных участках реки практически непрерывное – от г. Бутурлиновка до х. Сын Революции.

Здесь река зажата селитебными территориями, а ниже г. Бутурлиновки располагается огромное зеркало прудового комплекса рыбоводческого хозяйства с площадью зеркала около 3 км. Обращаясь к методике [3,4] расчёта водохозяйственных балансов водоёмов можно посчитать влияние воздействия такого рыбоводческого пруда на геоэкологическое состояние Осереды. Для реки в экологическом аспекте наиболее напряжённым режимом в рассматриваемой географической зоне является период летней межени. С помощью методики для примера посчитаем только один показатель для рыбоводческого комплекса – испарение с поверхности, что, в конечном счёте, означает уменьшение водности реки, так как река проходит транзитом через водоём и лишь при большой летней межени пропускается мимо прудового хозяйства.

Для водоёма с площадью зеркала 3 км², согласно методики [3,4], средние многолетние величины испарения возможно определить по формуле:

$$W_{\text{исп } 0} = E_{20} \cdot K_H \cdot K_{\text{защ}} \cdot \beta \cdot S,$$

где:

$W_{\text{исп } 0}$ - среднемноголетний объем испаряемой воды, тыс. м³

E_{20} – средняя многолетняя величина испарения с водной поверхности испарительного бассейна площадью 20 м² (в см); для рассматриваемой географической зоны $E_{20} = 70$ см;

K_H – поправочный коэффициент на глубину водоёма; для специального рыбоводческого пруда (пруд неглубокий) $K_H = 1$;

$K_{\text{защ}}$ – коэффициент уменьшения испарения с защищённых водоёмов (учитывается древесная растительность, строения, крутые берега и др.); в нашем случае пойменный пруд на открытой местности $K_{\text{защ}} = 0,96$;

β – поправочный коэффициент на площадь водоёма; для рассматриваемого размера $\beta = 1,24$;

S – площадь зеркала водоёма.

Подставляя значения в формулу в итоге получим $W_{\text{исп } 0} = 2,5$ млн. м³ за год. В пересчёте на расход $q_{\text{исп}} = 0,079$ м³/с или 79 л/с.

Согласно географической изученности реки по гидропосту в г. Бутурлиновка средний минимальный меженный расход составляет 47 л/с [2-9].

Таким образом, в летнюю межень река ниже прудового комплекса становится практически неподвижной либо вообще усыхает. Отклик экосистемы реки и поймы негативен, река практически заросла камышом и древесно-кустарниковой растительностью. Во время большого половодья 2018 г. на фоне последних двух десятков лет, когда пруды в бассейне вышли на форсировку был даже сорван и разрушен деревянный мост через реку Осередь в с. Гвазда (первый по течению из трёх), т.е. русло не пропускало основной расход реки. На обозначенный эффект обширного зеркала водоёма накладывается также зарегулированность реки гидротехническими сооружениями, образующими пруды, и мостовыми переходами. Выше г. Бутурлиновка в бассейне располагается 14 искусственных водоёмов, из них один на б. Яр Прохоров с объёмом более 10 млн. м³. Реку пересекают по двум районам 15 автомобильных мостов, имеется два трубных грунтовых перехода, 1 железнодорожный мост.

Река Гаврило берёт начало у с. Шувалов в Павловском районе. Имеет длину 48 км, проходит мимо п. Каменск, с. Гаврильск, с. Малая Казинка и на выходе с. Елизаветовка впадает в реку Осередь. Водосборная площадь составляет 423 км². Имеется зарегулированность р. Гаврило карьерным производством и рыбоводческим хозяйством.

Геологическая основа долины реки содержит в себе ледниковые суглинки, пески и глины палеогена, мела и мергели верхнемелового возраста. По середине своей длины река упирается в «Шкурлатовское» месторождение гранитов. Глубина карьера достигает 130 м, что естественным образом сбрасывает грунтовые воды в долине реки, уменьшая в конечном итоге водоносность р. Гаврило.

Конфигурация границ сложившейся депрессии подземных вод имеет следующий вид: депрессия вытянута в меридиональном направлении (по реке Гаврило). В направлении с северо-запада на юго-восток размер депрессии от бортов карьера составляет соответственно 2,4 и 1,1 км, в направлении с юго-запада на северо-восток – 0,7 ÷ 1,6 км. Ранее проведенными работами [4] установлена глубина развития депрессии подземных вод, которая составила 21,5 м. Установлен факт сдренированности четвертичного водоносного горизонта и верхней части турон-коньякского водоносного комплекса.

Река Гаерило является полностью зарегулированной рекой: выше п. Каменск первая по течению русловая плотина, далее у с. Гаврильск первый рыбоводческий пруд ЗАО «Павловскрыбхоз», ниже второй пруд. Затем река поворачивает практически на 90° на северо-запад перед разрабатываемыми карьерами АО «Павловск Неруд» и впадает в реку Осережь за с. Elizavetovka.

На ситуационном плане реки легко заметить прямые протяжённые участки реки, что было сделано для удобства водопользования горного предприятия. Вода реки используется в технологических процессах при открытой добыче гранита и его переработке в щебень. Перед с. Elizavetovka устроено хвостохранилище, которое располагается перед рекой выше по рельефу, высота ограждающей дамбы 9 м. Сооружение создает потенциальные риски загрязнения для реки в случае аварийной ситуации.

Река вследствие своей зарегулированности и мощного антропогенного воздействия от рыбоводческих хозяйств, карьерного производства и населённых пунктов, их восемь, находится в заросшем состоянии, деградирует. Последний раз расчистка русла реки у с. Elizavetovka осуществлялась в 2009 году. Толучеевка является правым притоком реки Подгорной, впадает в неё в городе Калач на 70 км от устья. Исток Толучеевки находится 1 км западнее от п. Толучеевка Новохопёрского района; пересыхающий в устье водоток образуется в сбросном канале пруда: исток зарегулирован в составе каскада из двух прудов. Длина реки составляет 72 км, бассейн – 968 км². Река Толучеевка ошибочно обозначена на картографическом материале [4], хотя об этом ещё упоминалось в 1980-е годы в публикациях ВГУ [5]. Ошибка заключается в следующем: после слияния в городе Калач рек Подгорная и Тулучеевка, река должна называться исходя из подходов морфометрических классификаций рек; нелишне здесь сказать, что население как раз реку называет верно без всяких методических подходов по названию рек после их слияния.

Площадь водосбора у реки Подгорной в месте слияния с Толучеевкой – 1790 км², что по сравнению с Толучеевкой больше в 1,85 раза; аналогично по ширине долины: у Подгорной ширина долины перед слиянием 8 км, у Толучеевки – 4,5 км, что составляет разницу в пользу Подгорной в 1,78 раза. Геологическая основа долины содержит в себе ледниковые суглинки, пески и глины палеогена, мела и мергели верхнемелового возраста. Река прорывается сквозь Калачскую возвышенность с севера на юг, что обуславливает её существенный уклон, поэтому река имеет небольшие водные запасы – средний годовой расход реки 1,7 м³/с, что для населённых пунктов, расположенных рядом с рекой недостаточно. Русловые плотины шандорного типа устроены три вдоль села Рудня Воробьёвского района и одна в г. Калач в центре города. Об этом водоподпорном сооружении будет изложено ниже.

В долине реки располагаются следующие населенные пункты, оказывающие непосредственное антропогенное давление на реку: Новохопёрский район: п. Тулучеевка; Бутурлиновский район: с. Тулучеевка; Воробьёвский район: с. Верхнетолучеево, с. Берёзовка, с. Воробьёвка, с. Лещаное, с. Рудня, с. Новотолучеево; Калачеевский район: х. Поплавский, х. Николенков, с. Пришиб, г. Калач. В среднем населённые пункты чередуются по реке через 6,5 км (условные их центры), что говорит о низком антропогенном воздействии со стороны селитебных территорий. Однако для обеспечения достаточного водопользования на реке устроены 4 русловые плотины, создающие подпор в реке, что значительно осложняет жизнь проходных рыб, нарушаются процессы самоочищения в реке. Помимо этого реку пересекает недалеко от истока трубный дорожный переход и по всей длине пересекают 7 автомобильных мостов. Для уменьшения влияния русловых плотин на реку Толучеевка был реализован проект складывающейся и опускающейся плотины на дно реки в Калаче.

Шандорная русловая плотина системы Поаре (также можно встретить названия: система Поаре и Пуарэ, по фамилии французского инженера Poigée). Это складывающаяся сооружение, состоящее из металлических ферм, соединённых шарнирными приспособлениями.

В пазы между фермами закладываются доски (шандоры) и создаётся подпор, по верху ферм укладывается деревянный мостик для прохода людей через реку. Перед половодьем сооружение освобождается от деревянных мостков и шандор, освобождается ото льда, забившихся пловущих по реке карчей и веток, мусора и с помощью лебёдок, используя тросовую передачу, фермы укладываются на подготовленное выровненное дно реки. Представлена фотография в послепаводковый период: шандоры установлены, ограждающие перила вдоль деревянного настила ещё не приварены (во время половодья обязательно демонтируются). На противоположном берегу виден бетонный устой для сопрягающего крепления фермы плотины. На берегу можно обнаружить оставшееся ещё целым помещение для лебёдки. В 1990-е годы, очевидно, лебёдка была демонтирована, цепные соединения между фермами пришли в негодность (остатки в отдельных сочленениях можно обнаружить), фермы жёстко соединены металлическими уголками, проварены сваркой, плотина стала стационарной.

До недавнего времени плотина не числилась в перечне ВДУ Ростехнадзора, но после написания межведомственного акта при послепаводковом обследовании поймы и учёта её в департаменте природных ресурсов и экологии Воронежской области, надзорный орган включил её в перечень ГТС региона, однако при этом не присвоил плотины класса сооружения (он же опасности). Местные власти в конце 2018 г. обратились в Главное управление МЧС России по Воронежской области с просьбой подтвердить её негативное влияние на режим половодья, так как ГТС создаёт препятствие для потока, на что получили ответ, что пока не будет установлен класс опасности ВДУ Ростехнадзора оценок о негативном влиянии на паводковый режим делаться не будет, так как сам факт опасности вытекает только из наличия того или иного класса ГТС, что находится в компетенции Ростехнадзора.

Зарегулированность малых и средних рек ярко отражается на их годовом режиме, их медленном природном переустройстве, деградации, прежде всего выражающейся в заболачивании и, как следствие, приводящее к уменьшению пропускной способности русел.

Река Подгорная – левый приток Дона. За исток р. Подгорная принята вершина оврага Лоциновский, расположенного в 2 км к юго-западу от х. Лоциновский Волгоградской области [6]. Впадает река в р. Дон слева, на 1066 км от устья. Протяжённость реки 145 км, водосборная площадь – 5050 км². В Подгорную впадает 9 рек с длиной более 10 км, наибольшие притоки: Толучеевка (длина 72 км), Манино (45 км), Козынка (49 км), Криуша (77 км).

Пойма реки преимущественно двухсторонняя, а на участке от устья р. Толучеевка до впадения р. Криуша – левобережная. Геологическая основа долины содержит в себе ледниковые суглинки, пески и глины палеогена, мела и мергели верхнемелового возраста.

Ширина поймы по длине реки изменчива, так как река спускается к Дону с Калачской возвышенности: от 0,1 ÷ 0,2 до 4 км (в устье). Пойма сухая, луговая, покрыта кустарником, в нижнем течении пересечена озёрами, старицами, в устье заболочена и занята лесом. В многоводный год в течение 3 – 5 дней пойма затопляется слоем воды от 0,5 до 1,0 м, а на участке между устьем р. Толучеевка и впадением р. Криуша – около 2 м.

Русло реки от истока до с. Серяково Калачеевского района представляет собой ряд разобщённых плёсов, изредка соединённых узкими ручейками. Постоянное течение начинается от с. Серяково. Река сильно извилиста. Преобладающая ширина русла колеблется от 5 ÷ 10 м в верховьях, 35 м в среднем течении и 15 ÷ 30 м в нижнем. Глубины на перекатах 0,1 ÷ 1,0 м, на плёсах от 2 ÷ 2,5 м.

Река Подгорная в Воронежской области протекает по землям Воробьёвского, Калачеевского и Петропавловского муниципальных районов:

- Воробьёвский район: с. Верхний Бык, с. Нижний Бык, с. Никольское 2-е, с. Никольское 1-е;
- Калачеевский район: с. Серяково, х. Долбнёвка, с. Подгорное, с. Ильинка, с. Заброды, г. Калач, п. Пригородный, х. Сереженков, с. Ширяево;
- Петропавловский район: с. Старая Меловая, с. Пески, х. Индычий, с. Красносёловка, с. Петропавловка, х. Червоно-Чехурский, х. Замостье, с. Бычок.

В среднем населённые пункты чередуются по реке через 6,9 км (условные их центры), что говорит о низком антропогенном воздействии со стороны селитебных территорий. Однако, ситуация осложняется тем, что на реке активно осваивается пойма без возведения должной защиты. Инженерных сооружений на реке достаточно много: 7 низководных мостов, 15 автодорожных мостов незатапливаемых, 1 переход с трубным водопропуском, 3 пешеходных перехода через реку, на реке 2 русловые плотины, 1 железнодорожный мост ниже п. Пригородного вниз по реке от г. Калач. В настоящее время наиболее потенциально опасная затапливаемая территория относится к г. Калач и его пригородам. Средний срок начала весеннего половодья – конец марта, ранний – первые числа марта, поздний – начало апреля. Подъём уровня весной происходит в течение 5 – 10 дней, спад – 10 – 30 дней, а в низовьях реки, в зоне подпора р. Дон – до 35 – 40 дней. В случае активного снеготаяния наблюдался подъём воды до 2 м за сутки. Превышение наивысшего уровня над среднемеженным колеблется от 1,5 до 5,0 м (г. Калач). В исключительно высокое половодье 1941 г., когда весенний пик на р. Подгорная совпал с пиком р. Дон, подъём уровня в устье реки у с. Замостье достиг 6,5 м. Последним выдающимся наводнением по р. Подгорной отметился 2018 г. Затяжная зима простояла до первых чисел апреля, а затем активное снеготаяние оказалось критическим для паводковой ситуации. Фактор активной водоотдачи от снеготаяния существенно превысил благоприятный фактор малого промерзания почвы, противоположно влияющий на сток талых вод с бассейна реки. Ситуация вышла из-под контроля, в Калачеевском районе создавались аварийные ситуации на гидротехнических сооружениях, затапливались либо подтапливались объекты защиты – дома, дорожные переходы через реку, автодороги.

По реке, в зоне затопления (подтопления), оказался г. Калач (1465 усадебных участков, где проживает 3662 человек), с. Заброды (352 усадебных участков, где проживает 876 человек), с. Подгорное (141 усадебных участков, где проживает 263 человек).

После половодья летом 2018 г. было проведено обследование поймы реки от г. Калач до железнодорожного моста, пересекающего пойму: определены места и объекты, препятствующие сходу воды во время половодья.

Во время обследования была обнаружена карта намыва грунта после расчистки реки, которая так и не была убрана, три мостовых низководных перехода, которые также оказывают влияние на пропускной расход паводковой воды по руслу реки, шандорная плотина. Везде обнаруживались карчи и сорванный камыш, оставшиеся после карчехода в половодье на низководных переходах через реку. Всё это свидетельствует о дополнительных подпорах, возникающих во время половодья.

У местной власти и населения имеется убеждение, что основной причиной их бед при возникающих частых затоплениях является железная дорога, пересекающая пойму между п. Пригородный и южной частью г. Калач, которая создаёт основное препятствие для схода паводковых вод. Что явилось причиной проведения расчетов, на предмет целесообразности создания так называемого «прокола» в железнодорожной насыпи. Результаты расчётов представляют интерес, так как в них обоснован противоположный вывод, представленный выше по автодорожному переходу через р. Битюг у г. Боброва. Итак, проведено гидрологическое ситуационное моделирование в створе железнодорожного перехода через реку Подгорная для оценки возможности понижения уровня разливающейся по застроенной пойме реки во время половодья путём сравнения существующей гидрологической ситуации с ситуациями, когда в железнодорожной насыпи устраиваются два «прокола» по ширине в 30 м от уровня поверхности поймы и в левую сторону от моста на расстоянии 240 и 430 м.

Для решения ситуационной задачи была принята модель гидравлического расчёта расхода реки в зависимости от уровня воды в реке. Такой методический подход был выбран исходя из того, что в г. Калач на р. Подгорная вот уже более 80 лет функционирует гидропост (с 1936 г.). Исходными данными для реализации методического подхода явились максимальные уровни, в результате имеется возможность установить обеспеченности p % проходящих половодий, а решая обратную задачу установить соответствующие слою стока весеннего половодья, уклоны водного потока. В рассматриваемый период (с 1936 г. по 2018 г.) максимальные уровни весеннего половодья наблюдались в 1974 г. и 2018 г. В створе водомерного поста водосборная площадь р. Подгорная составляет 1790 км², а длина от истока около 65 км. В пределах г. Калача в реку Подгорная по правому берегу впадает р. Толучеевка, водосборная площадь которой составляет 968 км², а длина 72 км. В расчётном створе железнодорожного моста через р. Подгорная водосборная площадь реки составляет 2907 км², а длина от истока 69,4 км. Основой для ситуационных расчётов явился поперечный профиль расчётного створа вдоль дамбы железной дороги с абсолютными отметками поверхности рельефа, дна русла реки, ширины реки, отметками уровня воды в реке, иначе, в гидрологии принято называть расчётную линию в плане как морфоствор.

В начале работы были проведены соответствующие поставленной задаче морфометрические и гидрологические изыскания в частности:

1) Сбор и систематизация материалов наблюдений с гидропоста в г. Калач за период 1936 – 2018 гг.;

2) Сбор и систематизация материалов топографической съёмки масштаба 1:2000 и составление общей карты по территории г. Калач в зоне затопления;

3) Полевое обследование территории по р. Подгорная от водомерного поста до железнодорожного моста и далее до выхода насыпи на незатопляемые отметки с инструментальными геодезическими работами и разбивкой морфоствора на реке в створе железнодорожного моста; определение указанных уровней затопления в абсолютных отметках БС по результатам опроса местных жителей и выявленным следам половодья 2018 г. По данным инструментальных замеров уклон водной поверхности в период половодья 05.04.2018 на р. Подгорная на участке водомерный пост – железнодорожный мост составил при разности отметок 1,10 м или 0,000229 (0,229 ‰);

4) Гидравлический расчёт уровней высоких вод (УВВ), соответствующих максимальной отметке уровня воды в створе железнодорожного моста по исходным данным по уровню р. Подгорная на 05.04.2018 был выполнен по программе Морфоствор 1.0 «Обработка гидрологических данных по морфостворам рек» [5];

5) По водомерному посту на р. Подгорная в г. Калач проанализированы максимальные уровни за весь период наблюдений (1936 – 2018 гг.), ежесуточные данные за 1974 г. и 2018 г., произведены пересчёты в соответствующие расходы и слою стока весеннего половодья. В 1974 г. слой стока весеннего половодья составил 54 мм (96,66 млн. м³), а в 2018 г. соответственно 65 мм (116,35 млн. м³). По многолетним данным о максимальных уровнях сделана таблица уровенной обеспеченности половодий на водомерном посту на р. Подгорная в г. Калач.

Обеспеченность p %	Уровень, см, от 0 графика 80,49 м БС	Уровень в абс. отметках БС, м
1	719	87,68
3	683	87,32
5	662	87,11
10	625	86,74

Из таблицы следует, что максимальные уровни 1974 г. соответствуют обеспеченности $p\%$ около 2 % (87,40 м БС), а уровни 2018 г. соответствуют обеспеченности $p\% = 5\%$ (87,11 м БС). Максимальный уровень весеннего половодья $p\% = 1\%$ для створа водомерного поста соответствует 87,68 м БС, а для створа железнодорожного моста с учётом уклона водного потока 86,58, т.е. на 0,57 м выше максимального уровня весны 2018 г.

Расчёт максимального расхода в створе железнодорожного моста был выполнен в соответствии с нормативными документами [6] на основании максимального расхода в створе водомерного поста 149 м³/сек и слоя стока весеннего половодья 65 мм и с учётом водосборной площади 2907 км² и равен 214 м³/сек. Ниже приведём подтверждающие расчёты.

Расчётный максимальный расход воды весеннего половодья $Q_{p\%}$, м³/сек, заданной вероятности превышения $p\%$ в створе определяется по формуле:

$$Q_{p\%} = K_0 \cdot h_{p\%} \cdot \mu \cdot \delta \cdot \delta_1 \cdot \delta_2 \cdot A / (A + A_1)^n,$$

где K_0 – параметр, характеризующий количество весеннего половодья, который рассчитан из значений, полученным по данным гидропоста выше исследуемого створа на р. Подгорная в г. Калач, путём обратного пересчёта из формулы (1);

$h_{p\%}$ – расчётный слой суммарного весеннего стока (без срезки грунтового питания), мм, ежегодной вероятности превышения $p\%$ определяется в зависимости от коэффициента вариации C_v и отношения C_s/C_v , а также среднего многолетнего слоя стока h_0 ;

μ – коэффициент, учитывающий неравенство статистических параметров кривых распределения слоёв стока и максимальных расходов воды, определяется по рекам-аналогам, для предпроектных расчётов принимаем равным 1;

$\delta, \delta_1, \delta_2$ – коэффициенты, учитывающие влияние водохранилищ, прудов и проточных озёр (δ), залесённости (δ_1) и заболоченности речных водосборов (δ_2) на максимальные расходы воды, не учитываются для рассматриваемого створа из-за отсутствия данных факторов влияния на рассматриваемом удалении по реке от места нахождения исходного гидропоста на р. Подгорная в г. Калач (4,4 км);

A – площадь водосбора исследуемой реки до расчётного створа, который составляет 2907 км²;

A_1 – дополнительная площадь, учитывающая снижение редукии модуля максимального стока с уменьшением площади водосбора, км², принята равной 2;

n – показатель степени редукии, принимается равным 0,25.

Из формулы определяем K_0 при $p = 5\%$ для половодья 2018 г.:

$$K_0 = Q_{5\%} \cdot (A + A_1)^n / A \cdot h_{5\%} = 149 \cdot (1790 + 2)^{0,25} / 1790 \cdot 65 = 0,00833;$$

$$Q_{5\%} = K_0 \cdot h_{5\%} \cdot A / (A + A_1)^n = 0,00833 \cdot 65 \cdot 2907 / (2907 + 2)^{0,25} = 214 \text{ м}^3/\text{сек}.$$

Расчёты морфоствора в створе железнодорожного моста выполняются в два этапа.

На первом этапе выполняется калибровка принятой модели, при которой при полученных расчётных данных производится их уточнение и расчётная максимальная отметка уровня в створе железнодорожного моста достаточно близка к отметке уровня 05.04.2018. В результате калибровки расчётной модели максимальная отметка уровня в исследуемом створе железнодорожного моста 86,03 м БС при фактической 86,01 м БС [6].

На втором этапе выполнены расчёты морфоствора при выполнении некоторых мероприятий на железнодорожной насыпи, позволяющие сбросить, что очевидно, часть паводковых вод сквозь неё.

В качестве водопропускных сооружений были рассмотрены каналы в виде перевёрнутой трапеции с нижним основанием 30 м и верхним основанием 60 м с высотой от 4,5 до 5 м. Порог срабатывания каналов был определён как 84,5 м БС, что обусловлено высотными отметками местности (относительно ровная пойма в рассматриваемом створе). При расчётах рассматривались три варианта:

- одно отверстие в железнодорожной насыпи (на расстоянии 240 от железнодорожного моста);
- два отверстия в железнодорожной насыпи (на расстоянии 240 и 430 м от железнодорожного моста);
- чистая левобережная пойма при гипотетической ситуации демонтажа железной дороги и ликвидации железнодорожной насыпи на левом берегу реки.

На морфостворе при калибровке выделено пять участков:

- 1 – узкая непроницаемая правобережная пойма;
- 2 – правобережная пойма, по которой возможно движение паводковых вод (9,40 м);
- 3 – русло реки (10,0 м);
- 4 – левобережная пойма, по которой возможно движение паводковых вод (83,11 м);
- 5 – непроницаемая левобережная пойма шириной около 1 км, простирающаяся выше по течению до впадения р. Толучеевка в р. Подгорная.

Ширина отверстия моста при РУВВ без дополнительных отверстий в железнодорожной насыпи: $9,40 + 10,0 + 83,11 = 102,51$ м. Результаты расчётов приведены в таблице:

Участок водо-пропуска	Средняя глубина, м	Ширина, м	Площадь сечения, м ²	Средняя скорость, м/сек	Расход, м ³ /сек	Отметка РУВВ, м БС
Половодье 05.04.2018						
Правая пойма	0	0	0	0	0	
Правая пойма	2,53	9,40	23,91	0,39	50,98	
Русло	5,44	10,00	54,39	0,94	50,98	
Левая пойма	3,86	83,11	320,83	0,48	153,70	86,01
Левая пойма	0	0	0	0	0	
Одно отверстие слева от моста на удалении 240 м в железнодорожной насыпи						
Правая пойма	0	0	0	0	0	
Правая пойма	2,46	9,20	22,59	0,38	8,68	
Русло	5,31	10,00	53,08	0,92	48,95	85,90
Левая пойма	3,74	82,81	309,55	0,47	145,26	
Левая пойма	0	0	0	0	0	
Левая пойма	1,25	37,97	47,9	0,23	11,10	
Левая пойма	0	0	0	0	0	
Два отверстия слева от моста на удалении 240 м и 430 м в железнодорожной насыпи						
Правая пойма	0	0	0	0	0	
Правая пойма	2,40	9,01	21,63	0,38	8,19	
Русло	5,20	10,0	52,02	0,91	47,34	85,79
Левая пойма	3,65	82,66	301,39	0,46	139,02	
Левая пойма	0	0	0	0	0	
Левая пойма	1,17	37,12	43,34	0,22	9,71	
Левая пойма	0	0	0	0	0	
Левая пойма	1,16	37,26	43,43	0,22	9,73	

Левая пойма	0	0	0	0	0	
«Чистая» пойма без железнодорожной насыпи слева от моста						
Правая пойма	0	0	0	0	0	
Правая пойма	1,89	7,30	13,82	0,33	4,52	
Русло	4,24	10,00	42,44	0,79	33,75	84,88
Левая пойма	0,74	1005,43	749,86	0,23	175,74	

Как видно из таблицы эффективность рассматриваемых отверстий, при устройстве их в железнодорожной насыпи слева от моста по течению реки, очень незначительная: снижение уровня паводковых вод всего на 0,11 м при дополнительном возникающем паводковом расходе 11,1 м³/сек при устройстве одного отверстия и на 0,22 м при двух отверстиях при общем расходе через дополнительные отверстия 19,44 м³/сек. Максимальный эффект достигается при варианте без железной дороги – понижение воды при рассматриваемой обеспеченности половодья в 5 % на 1,13 м.

Представленная модель даёт лишь представление о паводковой ситуации на рассматриваемом участке поймы, оказывающемся в зоне затопления. Что следует учесть при выборе мероприятия по защите от затоплений жилых домов?

Конечно же, проведённые изыскания явно недостаточны, так как нет ясности в истинных направлениях пойменных течений и их скоростях. Очевидно, требуется изучить изыскания, проведённые при строительстве железной дороги, так как выбор величины и устройства места отверстия моста происходит только в результате проведения гидрологических изысканий и выбора оптимально возможного варианта.

Если такой возможности нет, то требуется провести гидрологические изыскания при затопленной пойме с учётом гидрологической ситуации за железнодорожной насыпью, так как далее на удалении 0,5 ÷ 1 км почти параллельно железной дороге через пойму проходит автотрасса уже с двумя водопропускными отверстиями в автодорожной насыпи (мостами) смещёнными к противоположной стороне поймы.

Данный пример показывает, что для защиты населения от затоплений поверхностный подход в оценке гидрологической ситуации неприемлем, так как может быть создана проблема для аварийного функционирования гидрологической природно-технической системы, которую явно будет трудно решить. Такие поисковые изыскания, как представленные выше, проводятся бессистемно, лишь замедляют принятие правильного решения. А ведь половодье с обеспеченностью 5 % в изменившихся климатических условиях стали более реальны, чем даёт теоретическая кривая обеспеченности паводков [6].

Согласно данным ГУ «Воронежский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» на гидрологическом посту, государственной сети наблюдений «р. Подгорная – г. Калач» наибольший расход воды за весь период наблюдений был зафиксирован в 1955 г. и составил 490 м³/с. Это в 3,29 раза больше исследованного расхода. Поэтому требуется проведение инженерных изысканий в пойме р. Калач в полном объёме по всему видовому составу, как минимум, морфометрические, метеорологические, гидрологические, гидрогеологические, гидротехнические.

Река Манина является небольшой речкой с общей длиной в 45 км, здесь учтены и пересыхающие участки в верховье реки в летнее время (15 – 20 км по длине). Река является левым притоком р. Подгорной (впадение в реку на 89 км от устья). Площадь водосбора – 891 км². Геологическая основа долины содержит в себе ледниковые суглинки, пески и глины палеогена, мела и мергели верхнемелового возраста. Пойма реки не широкая, лишь к устью увеличивается до 1 км по ширине. Это определяет свою специфику в режим реки: во время половодья в случае активного снеготаяния река быстро наполняется от приходящих стоковых вод с высоких и протяжённых бортов долины, как это было в первых числах апреля в 2018 году.

В меженный период минимальные расходы в реке могут составлять около 100 л/с, что мало для располагающихся рядом с рекой населённых пунктов. Поэтому по ходу реки можно обнаружить пойменные запруды, к сожалению возведённые без соблюдения каких-либо правил гидротехнического строительства. Как только расход повышается до величин 2018 г. запруды легко переливаются и разрушаются, впрочем не создавая высокой волны прорыва. Средний годовой расход р. Манина в устье составляет 1 м³/с.

Исток р. Манина располагается у х. Успенка Нехаевского района Волгоградской области. Вдоль р. Манина в Воронежской области располагаются следующие населённые пункты, находящиеся в Калачеевском районе (по ходу реки): с. Коренное, х. Благовещенский, с. Манино, х. Блощицын, с. Подгорное.

Населённых пунктов на реке немного, но малая водообеспеченность реки создаёт проблемы в вопросах водопользования. Реку пересекают два переезда с трубными водопропусками и четыре автодорожных моста, которые также создают некоторую зарегулированность реки [7].

В с. Коренном в прежние годы при существовании колхоза были проведены широкие мелиоративные работы, практически вдоль всех улиц были прорыты каналы, в которые поступали стоковые воды с крутых бортов долины реки и входящих в неё глубоких балок. В настоящее время каналы деградировали, заросли древесно-кустарниковой растительностью и даже небольшие попуски с вышележащего пруда по балке создают затопления приусадебных участков жителей села.

Наряду с этим между жителями с. Манино и с. Подгорное создалась конфликтная ситуация: во время половодья в 2018 года русловая плотина ниже с. Манино была разрушена, что уменьшило меженный уровень в реке, а жители с. Подгорное против её восстановления, так как боятся возникновения прорывного расхода, как это было в половодье 2018 года.

Во время половодья 2018 г. с. Подгорное оказалось в обширной зоне затопления. В село заходит с северо-западной стороны река Подгорная, а с юго-восточной заходит река Манина, соединяясь вместе в нижней юго-западной части села.

В случае совпадения пика паводков по рекам, а это вполне предсказуемо, так как реки не протяжённые, создаётся взаимный подпор рек, как это произошло весной 2018 г. Было затоплено на девяти улицах села 263 домовладения, в которых проживает 263 человека.

Река Мамоновка типичная малая река для Подгоренского гидрологического района. Справа и слева неширокой поймы реки крутые борта долины с господствующими высотами, достигающими 150 м. Урез Дона недалеко от места впадения в него Мамоновки 62 м. Река Мамоновка впадает в Дон с левой стороны в 1057 км от его устья.

Река Мамоновка имеет протяжённость 35 км, площадь бассейна – 688 км².

Река по всей своей длине подвержена антропогенному воздействию.

Исток реки зарегулирован каскадом из двух прудов с объёмами более 1 млн. м³ каждый, а общая площадь зеркал прудов составляет около 250 га. За нижней плотиной с левой стороны вдоль реки идёт сельская улица с непрерывной застройкой. Не доходя Дона река между сёлами Приречное, Нижний Мамон и Верхний Мамон соединяется с р. Гнилуша непосредственно перед автомобильным мостом автодороги Верхний Мамон – Нижний Мамон. Пойма в приустьевой части расширяется от 1 до 1,5 км.

Во время половодья по Дону главная река закрывает сток р. Мамоновки, т.е. подпирает её, вода поднимается до уровней границ исторической застройки при высоких паводках. Река Мамоновка находится в полной зависимости от рыбоводческого хозяйства. Рыбколхоз «Новый путь» является передовым рыбоводческим хозяйством в Воронежской области, ежегодный улов составляет 200 тонн рыбы.

Река Богучарка протекает в степной зоне Среднерусской возвышенности. Юг Воронежской области отличается бедными землями, здесь плодородные земли находятся лишь на склонах многочисленных холмов и их подножьях, суходолах, пойменных участках рек, поэтому распаханность водосборной площади реки невелика.

В таких условиях, что естественно, населённые пункты тяготеют к водотокам. Это главная особенность реки Богучарка. Практически от истока с перерывом в 1 – 3 км располагаются заселённые территории по обеим сторонам реки [9].

Исток реки находится юго-западнее в 3 км от с. Новомарковка. От истока реки русло канализовано на протяжении всего села на расстояние 6 км.

Длина реки составляет 101 км, бассейн – 1022 км². В Богучарку впадает 21 река длиной более 10 км. Наиболее большие из них: Левая Богучарка (длина – 61 км, бассейн – 1100 км²) и Кантемировка (длина – 27 км, бассейн – 452 км²). Особенностью реки является также наличие большого количества временных водотоков, возникающих во время активного снеготаяния, затяжных дождей и ливней, их 85. Большое количество притоков постоянных и временных объясняется прежде всего рельефом и складывающимися его грунтами. Геологическая основа долины содержит в себе мел и мергели верхнемелового возраста.

Долина реки является глубокой, однако средний уклон реки составляет 1,2 ‰, что по сравнению, например, с Криушей меньше в 1,4 раза, поэтому водоток является постоянным несмотря на схожесть географических условий. Долина реки корытообразная с бортами слева – 20 ÷ 30 м, справа – 10 ÷ 15 м.

По имеющимся сведениям [2] в годы Первой мировой войны прошло заиливание реки мощными овражными выносами, очевидно, в это время борьба с оврагами была приостановлена. После чего произошло заболачивание реки на протяжении более 40 км. В настоящее время пойма реки заболочена от с. Смаглеевки до г. Богучара, ширина поймы в срединной части реки 1 км.

Вдоль реки располагается 19 населённых пунктов Кантемировского и Богучарского районов:

- Кантемировский район: с. Новомарковка, х. Казимировка, с. Касьяновка, пос. Охрового завода, с. Смаглеевка, с. Скарновка, с. Бугаёвка, с. Чехуровка, с. Талы, с. Писаревка;
- Богучарский район: х. Краснодар, с. Данцевка, с. Луговое, с. Твердохлебовка, с. Расковка, с. Вереевка, с. Поповка, г. Богучар, с. Залиман.

Заболачивание реки распространяется всё шире, например, заболачивание распространилось в с. Твердохлебовка вверх по суходолу, заходящему в пойму Богучарки с левой стороны. Село расположено вдоль протяжённого суходола, при разливе Богучарки вода заходит в село, дренажный канал в селе зарос древесно-кустарниковой растительностью и камышом, также заболочен. В связи с этим приходящие стоковые воды вдоль протяжённой балки значительны. Длина балки около 20 км, водосборная площадь 220 км². Стоковыми водами при активном снеготаянии либо ливневых осадках затопливаются уличные дороги в селе, а при совпадении с этим временно возникающим водотоком подъёма уровня в реке Богучарка ситуация становится кризисной, река подпирает водоток дренажного канала. При 2 ‰ обеспеченности половодья река Богучарка заходит в суходол через отверстие под мостом дороги, соединяющей противоположные стороны села относительно дренажного канала. В этом случае происходит затопление ряда жилых строений даже если стока по рассматриваемой балке нет.

Село Твердохлебовка требует инженерной защиты, в первую очередь, сооружение моста через дренажный канал впадающий в Богучарку с регулируемым отверстием под ним, т.е. в случае прихода большой воды от реки закрывать отверстие, например, шандорами, если половодье на реке и сток по балке разнесены по времени.

Левая Богучарка является основным притоком реки Богучарка, являясь её правым притоком и впадая в главную реку на 8,6 км от устья. Длина Левого Богучарки – 61 км, площадь бассейна – 1110 км² [9].

Слагающие породы геологическое основание долины реки представлены мелом и мергелем верхнемелового возраста (рис. 2). Геологическая основа способствует карстообразованию на водосборе. В долине р. Левая Богучарка в районе сёл Полтавка и Купянка Богучарского района, а также в истоке реки у с. Титарёвка в Кантемировском районе легко обнаруживаются по космоснимку карстовые озёра. Достаточно крупные три таких озера находятся западнее с. Титарёвка.

Левый берег р. Левая Богучарка более крутой. Гидрографическая сеть также как у р. Богучарка густая и хорошо развитая, однако маловодная, особенно в межень. Всего впадает в Левую Богучарку 8 рек длиной более 10 км.

Географическая зона расположения р. Левая Богучарка является засушливой. Здесь водотоки с площадью водосбора 500 ÷ 600 км² летом чаще всего пересыхают [19]. Левая Богучарка может пересохнуть на участках перекатов при глубоких засухах. Этому способствуют антропогенные признаки, влияющие на экологическое состояние реки и её водность.

В долине реки располагаются 12 населённых пунктов:

- Кантемировский район: с. Титарёвка, с. Ивановка;
- Богучарский район: х. Марьевка, с. Шуриновка, х. Варваровка, с. Липчанка, с. Радченское, х. Дядин, с. Полтавка, с. Купянка, г. Богучар, с. Дьяченково.

Реку пересекают 6 мостовых переходов.

В Кантемировском районе непосредственно на реке располагаются два водоёма, имеющие в общем посчитанное зеркало испарения 1,61 км², что в пересчёте на величину испарения с зеркала водоёмов по аналогии с проведёнными расчётами по р. Мамоновке у реки отнимается до 0,1 м³/с в летнюю межень. Между тем у реки Левая Богучарка исключительно малы минимальные расходы воды. В начале 1990-х гг. меженный летний минимум по реке был определён – в среднем 0,06 м³/с [2].

Очевидно, что часть водосбора реки Левая Богучарка в летнюю межень выше рыбноводческих прудов у с. Ивановка, а именно, весь водосбор, находящийся в Кантемировском районе, в меженные сроки полностью выключается из общего стока наполнения реки. Это примерно четвертая часть водосборной площади р. Левая Богучарка. Река в ряде мест канализована каналами, очевидно, для использования земель в целях сельхозиспользования: между сёлами Радченское и Полтавка на двух участках по длине 2,6 и 3,7 км.

Природные факторы и значительное антропогенное давление на реку Левая Богучарка способствуют общей деградации реки, свойственной малым рекам на территории региона в целом.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, проведённое исследование и полученные результаты накладывают некие отпечатки повышенной уязвимости природно-технических систем, а в частности изменение рек под влиянием антропогенных факторов вызывающие природные изменения (опасности) кроющиеся в изменениях экономических капиталов, просчетах либеральных реформ и рисков не только по региону, но и в современном мире. Поэтому единственным выходом из сложившейся ситуации по ряду природных, экологических, гидрологических проблем для обеспечения защиты населения и территорий, является создание системы научного мониторинга, которая позволит учитывать и сопоставлять прогнозы исторического развития катастроф, явлений, живя в настоящем времени (периоде), а также позволяющая определять мероприятия через контроль по их предотвращению в будущем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Зайков Б.Д. Испарение с водной поверхности прудов и малых водохранилищ на территории СССР. Труды ГГИ. Л., 1949. Вып. 21(75). 54 с.

Информационный бюллетень о состоянии геологической среды на территории Воронежской области за 2012 год. Выпуск 18. ТЦ Воронежгеомониторинг. ОАО ГЕОЦЕНТР-МОСКВА. Департамент по недропользованию по ЦФО Федерального агентства по недропользованию РФ. Воронеж: ТЦ Тамбовгеомониторинг, 2013. 141 с.

Курдов А.Г. Водные ресурсы Воронежской области: формирование, антропогенное воздействие, охрана и расчёты. Воронеж: Изд-во ВГУ, 1995. 224 с.

Овчинникова Т.В. Исторические и современные особенности формирования гидрологических природно-технических систем на территории воронежской области. Аграрная история. 2025. Номер 21. С. 22-32.

Паспортизация населённых пунктов и объектов хозяйствования по предупреждению чрезвычайных ситуаций от затопления и подтопления на территории Воронежской области. АООТ Центрально-Чернозёмный региональный институт по проектированию водохозяйственного и мелиоративного строительства. Министерство сельского хозяйства России. Воронеж, ЦЧРГипроводхоз, 1994. 169 с.

Пособие к СНиП 2.05.03-84 "Мосты и трубы" по изысканиям и проектированию железнодорожных и автодорожных мостовых переходов через водотоки (ПМП-91). М., ПКТИтрансстрой, 1992. 425 с.

Приказ МПР РФ от 30.11.2007 Номер 314 "Об утверждении Методики расчёта водохозяйственных балансов водных объектов".

Программный комплекс обработки инженерных изысканий, цифрового моделирования местности, проектирования генпланов и автомобильных дорог. Морфоствор 1.0. Обработка гидрологических данных по морфостворам рек. Руководство пользователя. М.: ООО Компания Кредо-Диалог, 2015. 15 с.

Разиньков Н.Д., Овчинникова Т.В. Гидрологические природно-технические системы: проблемы и региональный опыт управления. В.: Цифровая полиграфия, 2019. 135 с.

Указания по расчёту испарения с поверхности водоёмов. Утверждены Главным управлением гидрометеорологической службы при Совете Министров СССР 04.09.1969, Министерством энергетики и электрификации СССР 05.09.1969, Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР 05.09.1969. Ленинград, 1969. 83 с.

GEOLOGICAL CONDITION OF THE RIVERS IN ONE OF THE DISTRICTS OF THE VORONEZH REGION: THE HISTORY OF THE ISSUE

Ovchinnikova, Tatiana Valentinovna¹, Arifullin, Evgeny Zaudyatovich²,
Pavlenko, Anastasia Anatolievna³

¹Candidate of Biological Sciences, Associate Professor, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: tvo0104@mail.ru

²Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: arif-vrn@mail.ru

³Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: nastcat@mail.ru

Abstract

This article examines human anthropogenic and economic activity, as well as its impact on the environment, which significantly increases the likelihood of crisis situations caused by natural factors, man-made disasters, and environmental and hydrological incidents. The complexity of hydrological systems requires professional water resource management at the regional level in specific territorial conditions, based on general water use management rules and the specific natural diversity of watercourses. Based on the authors' research, they highlight the anthropogenic impact on the main rivers of the Voronezh Region, located in the Oka-Don natural-geographic zone and the Podgorinsky hydrological region. They analyze the ecological characteristics of the Osered (formerly Osered), Gavriilo, Manina, Mamonovka, and Bogucharka rivers. The authors believe it is important to focus on their key characteristics and the factors influencing their development when examining this topic.

Keywords: nature, hydrological system, watercourses, humans, plants.

REFERENCE LIST

Informacionnyj byulleten' o sostoyanii geologicheskoy sredy na territorii Voronezhskoj oblasti za 2012 god. Vypusk 18. TC Voronezhgeo-monitoring. OAO GEOCENTR-MOSKVA. Departament po nedropol'zova-niyu po CFO Federal'nogo agentstva po nedropol'zovaniyu RF. Voronezh: TC Tambovgeomonitoring, 2013. 141 s.

Kurdov A.G. Vodnye resursy Voronezhskoj oblasti: formirovanie, antropogennoe vozdejstvie, ohrana i raschyoty. Voronezh: Izd-vo VGU, 1995. 224 s.

Ovchinnikova T.V. Istoricheskie i sovremennyye osobennosti formirovaniya gidrologicheskikh prirodno-tekhnicheskikh sistem na territorii voronezhskoj oblasti. Agrarnaya istoriya. 2025. Nomer 21. S. 22-32.

Pasportizaciya naselyonnyh punktov i ob"ektov hozyajstvovaniya po preduprezhdeniyu chrezvychajnyh situacij ot zatopeniya i podtopleniya na ter-ritorii Voronezhskoj oblasti. AOOT Central'no-CHernozyomnyj regional'nyj institut po proektirovaniyu vodohozyajstvennogo i meliorativnogo stroitel'stva. Ministerstvo sel'skogo hozyajstva Rossii. Voronezh, CCHRGiprovodhoz, 1994. 169 s.

Posobie k SNIp 2.05.03-84 "Mosty i truby" po izyskaniyam i proek-tirovaniyu zheleznodorozhnyh i avtodorozhnyh mostovyh perekhodov cherez vodo-toki (PMP-91). M., PKTItransstroj, 1992. 425 s.

Prikaz MPR RF ot 30.11.2007 Nomer 314 "Ob utverzhenii Metodiki ras-chyota vodohozyajstvennyh balansov vodnyh ob"ektov".

Programmnyj kompleks obrabotki inzhenernyh izyskanij, cifro-vogo modelirovaniya mestnosti, proektirovaniya genplanov i avtomobil'nyh dorog. Morfostor 1.0. Obrabotka gidrologicheskikh dannyh po morfostvoram rek. Rukovodstvo pol'zovatelya. M.: OOO Kompanmya Kredo-Dialog, 2015. 15 s.

Razin'kov N.D., Ovchinnikova T.V. Gidrologicheskie prirodno-tekhnicheskie sistemy: problemy i regional'nyj opyt upravleniya. V.: Cifrovaya poligrafiya, 2019. 135 s.

Ukazaniya po raschyotu ispareniya s poverhnosti vodoyomov. Utverzhdeny Glavnym upravleniem gidrometeorologicheskoy sluzhby pri Sovete Ministrov SSSR 04.09.1969, Ministerstvom energetiki i elektrifikacii SSSR 05.09.1969, Ministerstvom melioracii i vodnogo hozyajstva SSSR 05.09.1969. Leningrad, 1969. 83 s.

Zajkov B.D. Isparenie s vodnoj poverhnosti prudov i malyh vodo-hranilishch na territorii SSSR. Trudy GGI. L., 1949. Vyp. 21(75). 54 s.